

Indicateurs d'insertion professionnelle

	Diplômé.e.s 2013	Dans le champ*	Nombre de réponses	Taux de réponse (%)	Part de femmes (%)	Poursuite d'études (%)	Taux d'insertion à 18 mois (en %)	Taux d'insertion à 30 mois (en %)	Part d'emploi situé en dehors de la région de l'université d'origine (en %)
Ensemble DUT	46 264	4 314	2 054	43	44	89	81	90	28
Droit-Economie-Gestion	20 118	1 826	759	36	55	89	79	90	25
Carrières juridiques	916	75	21	50	ns	90	ns	ns	ns
Gestion administrative et commerciale	838	102	41	40	65	86	74	80	19
Gestion des entreprises et des administrations	8 229	512	241	29	63	94	81	92	21
Gestion logistique et transport	1 020	233	103	64	42	75	70	87	32
Statistique et informatique décisionnelle	377	21	7	88	ns	93	ns	ns	ns
Techniques de commercialisation	8 738	883	346	35	53	85	80	90	27
Sciences Humaines et Sociales	4 707	659	346	42	67	83	80	85	34
Carrières sociales	1 461	237	126	47	74	80	82	84	39
Information communication	1 894	251	130	44	84	83	80	89	32
Services et réseaux de communication	1 352	172	90	34	32	85	77	82	31
Sciences-Technologies-Santé	21 439	1 829	949	53	25	90	84	91	30
Aide et assistance pour le monitoring et maintien a dom.	29	6	6	75	ns	79	ns	ns	ns
Chimie	1 343	124	73	72	59	91	75	80	40
Génie biologique	2 791	272	172	57	77	91	89	94	27
Génie chimique - génie des procédés	477	59	25	63	ns	86	ns	ns	ns
Génie civil	1 875	170	83	50	14	89	87	98	37
Génie du conditionnement et de l'emballage	105	2	2	20	ns	92	ns	ns	ns
Génie électrique et informatique industrielle	2 818	290	125	58	3	86	81	90	22
Génie industriel et maintenance	652	81	36	60		84	83	96	27
Génie mécanique et productique	2 649	160	98	49	13	93	85	91	37
Génie thermique et énergie	818	51	20	38	ns	92	ns	ns	ns
Hygiène sécurité environnement	780	62	31	39	23	91	82	94	ns
Informatique	3 221	209	107	41	6	92	84	87	30
Mesures physiques	1 737	130	63	53	28	91	82	89	27
Qualité, logistique industrielle et organisation	759	88	52	53	24	85	86	84	22
Réseaux et télécommunications	961	101	47	63	1	85	85	94	31
Science et génie des matériaux	424	23	9	39	ns	93	ns	ns	ns

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)

Caractéristiques des emplois occupés

	% emplois stables à 18 mois	% emplois stables à 30 mois	% emplois à temps plein à 18 mois	% emplois à temps plein à 30 mois	% emplois cadres et P.I. à 18 mois	% emplois cadres et P.I. à 30 mois	% emplois cadres à 18 mois	% emplois cadres à 30 mois
Ensemble DUT	62	69	89	91	54	57	7	9
Droit-Economie-Gestion	64	70	89	91	31	35	5	6
Carrières juridiques	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Gestion administrative et commerciale	ns	65	ns	81	ns	17	ns	4
Gestion des entreprises et des administrations	60	70	92	91	28	35	4	5
Gestion logistique et transport	47	63	96	95	38	41	1	4
Statistique et informatique décisionnelle	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Techniques de commercialisation	70	71	86	89	30	33	6	8
Sciences Humaines et Sociales	50	57	71	79	44	48	10	13
Carrières sociales	37	42	63	69	50	50	10	8
Information communication	51	56	72	84	37	42	8	13
Services et réseaux de communication	69	78	81	87	49	53	15	19
Sciences-Technologies-Santé	65	72	96	96	79	80	9	10
Aide et assistance pour le monitoring et maintien a dom.	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Chimie	39	57	99	96	85	80	6	6
Génie biologique	49	56	92	91	82	86	8	8
Génie chimique - génie des procédés	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Génie civil	70	77	99	99	71	76	10	10
Génie du conditionnement et de l'emballage	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Génie électrique et informatique industrielle	75	79	97	96	84	88	9	10
Génie industriel et maintenance	46	64	100	98	76	73	6	5
Génie mécanique et productique	69	78	97	97	75	72	6	7
Génie thermique et énergie	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Hygiène sécurité environnement	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Informatique	85	85	94	97	78	78	28	32
Mesures physiques	68	69	99	98	87	82		
Qualité, logistique industrielle et organisation	67	75	97	100	60	60	5	7
Réseaux et télécommunications	81	84	100	99	86	87		
Science et génie des matériaux	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)

Caractéristiques salariales des diplômé.e.s en emploi

	Salaire net mensuel médian à temps plein à 18 mois	Salaire net mensuel médian à temps plein à 30 mois	Salaire brut annuel médian à temps plein à 18 mois	Salaire brut annuel médian à temps plein à 30 mois	1er quartile salaire net mensuel à 18 mois	1er quartile salaire net mensuel à 30 mois	3ème quartile salaire net mensuel à 18 mois	3ème quartile salaire net mensuel à 30 mois
Ensemble DUT	1 420	1 500	22 200	23 400	1 260	1 300	1 660	1 780
Droit-Economie-Gestion	1 400	1 450	21 800	22 600	1 200	1 250	1 650	1 730
Carrières juridiques	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Gestion administrative et commerciale	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Gestion des entreprises et des administrations	1 370	1 410	21 300	22 000	1 200	1 230	1 580	1 640
Gestion logistique et transport	1 400	1 500	21 800	23 400	1 200	1 280	1 630	1 730
Statistique et informatique décisionnelle	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Techniques de commercialisation	1 400	1 430	21 800	22 400	1 220	1 240	1 700	1 800
Sciences Humaines et Sociales	1 300	1 360	20 300	21 200	1 190	1 200	1 500	1 540
Carrières sociales	1 300	1 360	20 300	21 200	ns	1 200	ns	1 500
Information communication	1 320	1 400	20 600	21 800	1 200	1 270	1 500	1 530
Services et réseaux de communication	1 310	1 300	20 400	20 300	ns	ns	ns	ns
Sciences-Technologies-Santé	1 500	1 580	23 400	24 700	1 310	1 400	1 730	1 850
Aide et assistance pour le monitoring et maintien a dom.	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Chimie	1 480	1 520	23 000	23 700	ns	ns	ns	ns
Génie biologique	1 400	1 410	21 800	22 000	1 300	1 350	1 510	1 600
Génie chimique - génie des procédés	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Génie civil	1 560	1 650	24 300	25 700	1 370	1 440	1 800	1 920
Génie du conditionnement et de l'emballage	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Génie électrique et informatique industrielle	1 500	1 630	23 400	25 400	1 370	1 460	1 800	1 830
Génie industriel et maintenance	ns	1 650	ns	25 700	ns	ns	ns	ns
Génie mécanique et productique	1 600	1 620	25 000	25 200	1 380	1 440	1 750	1 980
Génie thermique et énergie	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Hygiène sécurité environnement	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Informatique	1 500	1 700	23 400	26 500	1 300	1 460	1 660	1 940
Mesures physiques	1 530	1 520	23 900	23 700	ns	ns	ns	ns
Qualité, logistique industrielle et organisation	1 500	1 630	23 400	25 400	ns	ns	ns	ns
Réseaux et télécommunications	1 430	1 460	22 400	22 800	ns	ns	ns	ns
Science et génie des matériaux	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)

Types d'employeur (situation à 30 mois, en %)

	Nombre de réponses	Vous-même	La fonction publique (d'état, territoriale ou hospitalière)	Une entreprise publique	Une entreprise privée	Une association	Une personne exerçant une profession libérale ou un indépendant	Un particulier
Ens. DUT	1 824	3	16	9	66	5	1	1
Droit Economie Gestion	675	4	11	8	71	4	1	1
Droit	19	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.
Gestion	623	4	11	9	71	4	1	1
Autres DEG	33	5	17	5	69	4	0	0
Sciences Humaines et Sociales	295	5	33	3	42	17	0	1
Info-com.	191	7	28	3	56	5	0	1
Autres SHS	104	2	41	3	15	39	0	1
Sciences Technologies Santé	854	2	14	12	70	1	0	0
Sc. de la vie et de la terre	187	3	38	7	48	3	1	0
Sc. fondamentales	116	1	11	12	75	1	0	0
Sc. de l'ingénieur	415	2	8	16	73	0	0	1
Informatique	136	2	7	5	83	2	0	1

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)

Secteurs d'activité de l'employeur (situation à 30 mois, en %)

	Nombre de réponses	Agriculture, sylviculture et pêche	Industries (manufacturières, extractives et autres)	Construction	Commerce, transports, hébergement et restauration	Information et communication	Activités financières et d'assurance	Activités spécialisées, scientifiques et techniques	Activités de services administratifs et de soutien	Enseignement	Administration publique (hors ens.)	Santé humaine et action sociale	Arts, spectacles et activités récréatives	Autres activités de services
Ens. DUT	1 724	2	20	4	23	9	6	6	2	3	8	7	2	8
Droit Economie Gestion	645	1	11	1	40	4	12	4	2	2	8	5	2	8
Droit	19	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.
Gestion	597	1	11	1	41	4	11	4	2	2	8	4	2	8
Autres DEG	29	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.
Sciences Humaines et Sociales	292	2	4	2	13	16	1	2	3	6	15	12	7	17
Info-com.	188	2	5	3	17	24	1	3	3	6	13	2	6	15
Autres SHS	104	2	1	0	4	2	0	1	4	8	19	31	8	21
Sciences Technologies Santé	787	2	36	8	9	11	1	9	1	2	6	8	1	5
Sc. de la vie et de la terre	184	7	18	0	7	0	0	10	1	4	12	36	2	4
Sc. fondamentales	107	2	51	3	8	0	0	23	2	2	6	2	0	4
Sc. de l'ingénieur	376	2	47	14	10	3	0	8	2	2	4	0	2	6
Informatique	120	0	13	1	9	58	4	2	1	1	4	2	1	4

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)

Statut d'emploi ou type de contrat de travail

	Nombre de réponses à 30 mois	Prof. libérale, indépendant, chef d'entreprise		Fonctionnaire		CDI		CDD		Vacataire		Intérimaire		Intermittent du spectacle		Contrat de professionnalisation		Emplois aidés (Contrat Initiative Emploi...)		Volontariat international	
		18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois
Ens. DUT	1 829	3	3	4	5	57	61	26	22	0	1	7	5	0	0	0	1	1	1	0	0
Droit Economie Gestion	676	3	3	3	4	60	63	27	22	1	1	6	5	0	0	0	1	1	1	0	0
Droit	19	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.
Gestion	624	3	3	3	4	60	63	27	22	0	1	6	5	0	0	0	1	1	1	0	0
Autres DEG	33	ns.	2	ns.	2	ns.	61	ns.	23	ns.	2	ns.	0	ns.	3	ns.	4	ns.	3	ns.	0
Sciences Humaines et Sociales	295	7	6	6	7	41	43	36	31	1	1	2	2	0	1	0	2	6	6	0	0
Info-com.	191	10	8	10	10	43	46	28	22	0	1	4	2	0	2	0	3	5	5	0	0
Autres SHS	104	1	1	0	2	37	38	52	47	2	2	0	1	0	0	0	0	8	8	0	0
Sciences Techno-logies Santé	858	2	2	5	5	60	65	21	18	0	0	9	7	0	0	1	1	0	0	0	0
Sc. de la vie et de la terre	188	4	3	10	10	40	45	40	37	0	0	4	4	0	0	1	2	0	0	0	0
Sc. fondamentales	116	1	1	4	4	53	59	24	23	0	0	14	12	0	0	1	0	0	0	1	1
Sc. de l'ingénieur	416	2	2	3	4	64	70	17	14	0	0	12	9	0	0	1	1	0	0	0	0
Informatique	138	3	1	6	6	79	78	10	8	0	0	3	3	0	0	0	3	0	1	0	0

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)

Déclaration de la catégorie socio-professionnelle (CSP) de l'emploi

	Nombre de réponses à 30 mois	Personnel de catégorie A de la fonction publique		Ingénieur, cadre, prof. libérales, prof. intellectuelles sup.		Personnel de catégorie B de la fonction publique		Emploi de niveau intermédiaire : technicien, agent de maîtrise...		Personnel de catégorie C de la fonction publique		Manœuvre, ouvrier		Employé de bureau, de commerce, personnel de service	
		18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois	18 mois	30 mois
Ens. DUT	1 780	1	1	7	8	5	6	43	42	5	5	5	6	35	33
Droit Economie Gestion	654	0	1	5	6	2	3	25	25	4	4	3	5	61	56
Droit	19	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.	ns.
Gestion	602	0	1	5	6	1	3	25	25	4	4	3	5	62	56
Autres DEG	33	ns.	0	ns.	4	ns.	3	ns.	9	ns.	8	ns.	2	ns.	73
Sciences Humaines et Sociales	285	2	3	9	11	13	12	24	22	12	13	5	3	35	36
Info-com.	186	1	2	10	13	12	11	20	21	14	13	7	5	35	35
Autres SHS	99	3	4	6	5	14	15	30	26	10	13	1	1	36	36
Sciences Technologies Santé	841	1	2	7	8	5	6	66	64	3	2	8	8	10	10
Sc. de la vie et de la terre	180	2	3	5	5	14	14	59	60	4	4	4	4	12	10
Sc. fondamentales	113	2	2	1	1	2	3	80	75	5	2	5	8	4	9
Sc. de l'ingénieur	411	2	1	6	7	3	4	66	66	2	2	12	11	10	8
Informatique	137	0	1	19	21	3	4	60	56	2	3	1	1	15	15

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)

Indicateurs générés d'insertion professionnelle

	Part des femmes	Taux d'insertion à 18 mois		Taux d'insertion à 30 mois		Salaire net mensuel médian à temps plein à 30 mois	
		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
Ensemble DUT	44	82	81	89	90	1 400	1 600
Droit-Economie-Gestion	55	82	76	90	90	1 400	1 560
Carrières juridiques	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Gestion administrative et commerciale	65	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Gestion des entreprises et des administrations	63	85	75	93	91	1 400	1 500
Gestion logistique et transport	42	70	70	88	85	1 400	1 530
Statistique et informatique décisionnelle	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Techniques de commercialisation	53	83	77	90	91	1 350	1 560
Sciences Humaines et Sociales	67	79	83	86	84	1 320	1 430
Carrières sociales	74	78	ns	84	ns	1 350	ns
Information communication	84	81	ns	88	ns	1 370	ns
Services et réseaux de communication	32	ns	79	ns	80	ns	1 400
Sciences-Technologies-Santé	25	85	84	90	91	1 480	1 630
Aide et assistance pour le monitoring et maintien a dom.	ns	ns	ns	ns	ns	nd	ns
Chimie	59	71	82	81	78	1 530	ns
Génie biologique	77	88	93	94	95	1 410	1 400
Génie chimique - génie des procédés	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Génie civil	14	ns	86	ns	99	ns	1 650
Génie du conditionnement et de l'emballage	ns	ns	nd	ns	nd	ns	nd
Génie électrique et informatique industrielle	3	ns	81	ns	90	ns	1 630
Génie industriel et maintenance		nd	83	nd	96	nd	1 650
Génie mécanique et productique	13	ns	83	ns	92	ns	1 660
Génie thermique et énergie	ns	nd	ns	nd	ns	nd	ns
Hygiène sécurité environnement	23	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Informatique	6	ns	84	ns	88	ns	1 700
Mesures physiques	28	ns	79	ns	88	ns	1 570
Qualité, logistique industrielle et organisation	24	ns	91	ns	84	ns	1 730
Réseaux et télécommunications	1	ns	85	ns	94	nd	1 460
Science et génie des matériaux	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)

	Part des femmes	% emplois stables à 30 mois		% emplois à temps plein à 30 mois		% emplois cadres et P.I. à 30 mois		% emplois cadres à 30 mois	
		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
Ensemble DUT	44	63	73	86	95	45	66	7	10
Droit-Economie-Gestion	55	69	71	87	95	28	44	6	7
Carrières juridiques	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Gestion administrative et commerciale	65	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Gestion des entreprises et des administrations	63	72	67	88	98	30	43	4	7
Gestion logistique et transport	42	65	63	96	93	37	44	7	1
Statistique et informatique décisionnelle	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Techniques de commercialisation	53	69	73	85	94	25	42	7	10
Sciences Humaines et Sociales	67	52	67	77	85	43	58	10	18
Carrières sociales	74	41	ns	66	ns	46	ns	9	ns
Information communication	84	56	ns	84	ns	43	ns	10	ns
Services et réseaux de communication	32	ns	83	ns	89	ns	61	ns	21
Sciences-Technologies-Santé	25	61	76	94	97	82	80	7	10
Aide et assistance pour le monitoring et maintien a dom.	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Chimie	59	53	ns	97	ns	84	ns	6	ns
Génie biologique	77	57	53	90	95	85	87	6	14
Génie chimique - génie des procédés	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Génie civil	14	ns	77	ns	99	ns	75	ns	10
Génie du conditionnement et de l'emballage	ns	ns	nd	ns	nd	ns	nd	ns	nd
Génie électrique et informatique industrielle	3	ns	79	ns	96	ns	87	ns	9
Génie industriel et maintenance		nd	64	nd	98	nd	73	nd	5
Génie mécanique et productique	13	ns	76	ns	97	ns	71	ns	5
Génie thermique et énergie	ns	nd	ns	nd	ns	nd	ns	nd	ns
Hygiène sécurité environnement	23	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
Informatique	6	ns	87	ns	97	ns	78	ns	31
Mesures physiques	28	ns	69	ns	97	ns	82	ns	
Qualité, logistique industrielle et organisation	24	ns	81	ns	100	ns	69	ns	9
Réseaux et télécommunications	1	ns	84	ns	99	ns	87	ns	
Science et génie des matériaux	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns

Source : enquête d'insertion professionnelle des diplômé.e.s de l'université 2013

Légende : nd = non disponible (aucun répondant) ns = non significatif (nombre de répondants inférieur à 30)